

Mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirish bosqichlari

Abdukarimov Shaxriddin Erkin ugli

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura bosqichi talabasi

E-mail: shaxriddinabdukarimov@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada mediatsiyani amalga oshirishning 8 ta bosqichi bayon etilgan bo'lib, har bir bosqichdagi mediatorning vazifalari keltirib o'tildi. Shunindek, maqolada mediatsiya bosqichlarida mediatorlar tomonidan yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan xatolar va ularni bartaraf etish usullari yoritildi.

Annotation

In this article, 8 stages of mediation are described, and the mediator's tools are mentioned at each stage. In addition, the article highlighted the mistakes that mediators may make during the mediation stages and how to eliminate them.

Kalit so'zlari: nizolarni muqobil hal etish, nizolarni hal qilish tizimi, mediatsiya, vositachilik xizmatlari, vositachilik usullari, muzokaralar, kokus, mediator va boshqalar.

Kirish

Mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirish uchun taraflar o'zaro kelishuvga ko'ra bir yoki bir necha mediatorni tanlashi kerak bo'ladi. Mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirish tartibi, qoida tariqasida, mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirish to'g'risidagi kelishuvda belgilanadi. Mediatsiya tartib-taomili amalga oshirilayotganda mediator o'zining harakatlari bilan biror-bir tarafni ustun holatga qo'yishi, xuddi shuningdek taraflardan birining huquqlari va qonuniy

manfaatlarini cheklashi mumkin emas. Mediatsiya jarayonida mediator ikkita tarafga ham teng munosabatda bo'lishi va xolis bo'lishi lozim.

Bilamizki, tomonlardan biri mediatsiya bo'yicha taklif bilan chiqsa, mutaxassis ikkinchi tarafga nizoni hal etishda mediatsiyadan foydalanish taklifi bilan murojaat qiladi. Mediatsiya tartibi boshqa taraf bunday tartibni qo'llash to'g'risidagi taklifni qabul qilgan paytdan boshlanadi. Agar taklif boshqa tomon tomonidan rad etilsa, protsedura o'tkazilmaydi.

Asosiy qism

Mediatsiyani amalga oshrishni olimlar turlicha bosqichlarga ajratgan bo'lib, bulardan birinchisi, mediatorning kirish so'zi hisoblanadi. Ochilish so'zida mediator tomonlarga o'zini tanishtiradi, tomonlarga ularning huquqlarini, bu jarayondagi o'zining vazifalari va bo'lajak muzokaralardagi rolini tushuntiradi, tomonlarga mediatsiya bosqichlari haqida gapirib beradi.

Mediatorning kirish nutqi aniq tuzilgan, ishlab chiqilgan va taxminan 10-15 daqiqa davom etishi kerak, biroq, bundan ko'p vaqt egallashi mediatsiya jarayoniga salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shunday qilib, eng birinchi bosqichda mediator tomonlarga katta hajmdagi ma'lumotlarni yetkazadi, bu keyingi bosqichlar uchun juda muhimdir.¹ Kirish so'zining asosiy maqsadi tomonlarni muzokaralarga tayyorlash, ya'ni vositachilik jarayonini muzokarachilar uchun tushunarli va aniq qilishdir.

Buning uchun quyidagi muammolarni hal qilish kerak:

- tomonlar bilan tanishish va konstruktiv aloqa o'rnatish;

¹ Mediatsiya: nazariya va amaliyot. O'quv qo'llanma. Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi, professional mediator A.A.Xakberdiev – Toshkent: TDYU, 2022. – 56-bet.

- tomonlarning nizolarni hal qilishga tayyorligini aniqlashtirish va mediatsiyani amalga oshirishning asosiy tamoyillari va xulq-atvor qoidalari haqida ma'lumot berish;
- mediatsiya majlisida tomonlarni nima kutayotgani haqida gapirish;
- tomonlarning ushbu jarayondagi mas'uliyati va undagi roli haqida gapirish;
- ish qoidalarini belgilash;
- o'ziga ishonch muhitini, xavfsizlik va tomonlarning teng huquqlilik hissini yaratish;
- tomonlarning savollariga javob berish va muzokaralar davomida tomonlarning barcha ehtiyojlarini ta'minlash.

Ikkinchi bosqich tomonlarning fikrlarini eshitish bosqichi hisoblanadi. Ushbu bosqichda har bir tarafga, ularning fikricha, munozarali vaziyat haqida gapirish imkoniyati beriladi. Mediatsiya qilishni so'ragan tomon vaziyatni o'z qarashlari haqidagi hikoyani boshlash uchun taklif qilinadi. Har bir tarafning fikr-mulohazalari oxirida mediator tomonlarning pozitsiyasini umumlashtiradi. Shuningdek, bu jarayonda tomonni tinglash, xususan, gapirayotgan tomonning boshqa tinglovchi tomonidan to'xtatilishiga yo'l qo'ymaslik muhim ahamiyatga egadir. Demak, mediator ushbu jarayon doirasida tartibni ta'minlashi kerak bo'ladi. Mediator taraf tomonidan vaqtni taqdim etish yoki oqilona ishlatishda qiyinchiliklar paydo bo'lganda, ziddiyatning kuchayishi va tomonlar o'rtasida keskinlashishi bilan o'z nutqini olib borayotgan tarafni to'g'ri to'xtatishi mumkin. Bundan tashqari, buni amalga oshirish uchun mediator tomonlar o'rtasida har bir tomon uchun belgilangan vaqt to'g'risida kelishuv tuzishi kerak. Har bir tomonning taqdimoti oxirida mediator eshitganlarini takrorlash uchun qisqacha va kerakli daqiqalarni yumshatishi va bir vaqtning o'zida baholashga yo'l qo'ymasligi kerak. Qisqa qilib

aytganda, mediator uni takrorlashda mumkin bo'lgan muhim kamchiliklar haqida so'rashi kerak. Asosiy maqsad tomonlardan nima sodir bo'lganligi va nizo yoki nizo holatini qanday ko'rishlari haqida bilib olishdir.

Ushbu bosqichda mediatorning asosiy vazifalari:

- ❖ tomonlarni diqqat bilan tinglash (birinchisini, keyin ikkinchisini);
- ❖ tartib buzilishiga yo'l qo'ymaslik, tomonlarning bir-birini xalaqit qilishi va haqorat qilishiga yo'l qo'ymaslik;
- ❖ tomonlardan ularning aytganlarini to'g'ri tushunganini tekshirish va ularning hikoyasidan nimani tushunganini aytib, nizoli vaziyatning faktlarini ta'kidlash, tomonlarning ushbu faktlarni idrok etishi va ular tomonidan yuzaga kelgan his-tuyg'ularga e'tibor berish;
- ❖ tomonlarning bir-biriga bergan baholarining tajovuzkorlik darajasini pasaytirish;
- ❖ muzokaralar natijasida tomonlar nimani olishni xohlayotganiga aniqlik kiritish.

Keyingi bosqich muhokama bosqichi bo'lib, bunda tomonlar eshitganlari yuzasidan fikr almashadilar, o'z mulohazalarini bildiradilar. Muhokama davomida mediator kun tartibini dastlabki shakllantirish ustida ish olib boradi, tomonlar kelishuvga kelishi kerak bo'lgan masalalarni aniqlaydi. Muloqotning hissiyligini hisobga olgan holda, mediator tomonlarga gapirish imkoniyatini berishi kerak, ayni paytda vaziyatni nazorat qilish muhim ahamiyatga egadir. Muhokama chog'ida mediator kun tartibini birlamchi shakllantirish bo'yicha ishlarni olib borishi, unda asosiy masalalar zarur bo'lgan, tomonlar murosa topishi kerak. Aynan shu bosqichda tomonlar bir-biri bilan dialogga kirishadi va mediatorga emas, balki bevosita bir-biriga murojaat qilishadi. Mediator vaziyat va muloqotni kuzatib boradi va tahlil qiladi. Agar muhokama davomida tomonlar konstruktiv muloqotga o'ta

olmasalar, mediator tomonlarga har bir taraf bilan kokus/alohida uchrashuvlar o'tkazish zarurligini e'lon qiladi. Munozaraning maqsadi mojaro muammolarini aks ettiruvchi va kelishish zarur bo'lgan masalalarni shakllantirishdir.

Muhokama davomida mediatorning asosiy vazifalari:

- tomonlarga o'z his-tuyg'ularini ifoda etish imkoniyatini berish;
- tomonlarning bir-birini haqorat qilishiga yo'l qo'ymaslik, jarayonni boshqarish;
- tomonlarning his-tuyg'ularining nazoratdan chiqib ketishiga yo'l qo'ymaslik;
- ziddiyatning hissiy chuqurligini tushunish;
- konfliktning mohiyati haqida qo'shimcha ma'lumot olish;
- muzokaralarning istalgan natijasi bo'yicha tomonlarning pozitsiyalarini aniqlashtirish;
- tomonlarni tashvishga soladigan asosiy masalalarni ajratib ko'rsatish;
- tomonlar bilan kelgusida ishlash uchun kokus zarurligini baholash;
- kokus zarur bo'lmasa, konstruktiv muzokaralar tashkil etish.

Tomonlar o'rtasidagi munozarani quyidagi so'zlar bilan boshlash tavsiya etiladi: "Endi siz bir-biringizni eshitdingiz, bir-biringizdan nimadir so'rashni xohlaysizmi yoki bir-biringizga nimadir demoqchimisiz?". Bunday qilish orqali tomonlarning bir-biridan yashirishi mumkin bo'lgan nizo bilan bog'liq masalarga oydinlik kiritib olish mumkin.

Navbatdagi bosqich kokus deb nomlangan bo'lib, bunda mediator tomonlarning teng huquqliligi tamoyiliga ko'ra, har bir tomon bilan o'tkaziladigan kokuslar soni, har bir kokusga sarflangan vaqt bilan bir xil bo'ladi. Kokus oxirida mediator suhbatni sarhisob qiladi va tomonlardan boshqa tomon bilan muloqot qilishda foydalanishi mumkin bo'lgan muhim faktlarni so'raydi. Kokusning

maqsadi tomonlarni keyingi konstruktiv muzokaralarga tayyorlashdan iborat.

Buning uchun mediator quyidagi vazifalarni hal qilishi kerak:

- ✓ tomonning his-tuygʻulari bilan ishlash;
- ✓ tomonning haqiqiy (real) manfaatlarini aniqlash;
- ✓ maxfiy maʼlumotlar mavjudligini aniqlash;
- ✓ manfaatlar asosida pozitsiyalarni oʻzgartirish;
- ✓ tomonlar bilan birgalikda (har biri bilan alohida) ushbu tomon tahririyatida muhokama qilish uchun savollarni shakllantirish;
- ✓ tomonlar bilan boshlangʻich pozitsiyalarga emas, balki manfaatlariga asoslangan mumkin boʻlgan takliflarni shakllantirishni tayyorlash;
- ✓ muzokaralar uchun ilgari surilgan takliflarni asoslash uchun tekshirish;
- ✓ teng va xolis munosabatni taʼminlash;
- ✓ boʻlajak umumiy yigʻilish uchun maxfiy va oshkora maʼlumotlarni aniqlash va tomonlar bilan kelishish (yakka tartibda);
- ✓ tomonlarni umumiy yigʻilishda ishlashga tayyorlash;
- ✓ tomonlarni konstruktiv takliflar kiritishga oʻrgatish.

Kokusni amalga oshirish bevosita undan oldingi bosqich yaʼni muhokamadagi taraflarning bir-biriga boʻlgan munosabatga bogʻliq. Chunki agar taraflar muhokamada iliq munosabatda boʻlishsa, kokusni amalga oshirish uchun zarurat boʻlmaydi. Kokus tartibi boshqa tomon ishtirokida oshkor etilmagan nizoning yangi holatlarini aniqlashga ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Kokusning bir qismi sifatida mediatorlik qiluvchi mediator tarafga nizodagi oʻz pozitsiyasini tashqaridan koʻrishga yordam berishi kerak, yaʼni, vaziyatga boshqa tomonning koʻzi bilan qarash, oʻz pozitsiyasini anglash. Kokus yakunida mediator suhbatni sarhisob qilishi, mumkin boʻlgan qoʻshimchalar yoki tushuntirishlar toʻgʻrisida

so‘rashi, shuningdek, mediator kokus davomida muhokama qilingan muhokamadan boshqa tarafga nimani ayta olishi mumkinligini so‘rashi kerak.

Beshinchi bosqich kun tartibini belgilash bosqichidir. Ushbu bosqichda tomonlar mediatsiya jarayonida kelishuvga erishmoqchi bo‘lgan masalalarni shakllantiradilar va yozadilar. Kun tartibidagi masalalar tomonlar ularni bir ma’noda tushuna oladigan tarzda shakllantirishlari kerak. Kun tartibini shakllantirish tugagach, mediator tomonlarga ular tuzgan savollarni o‘qib beradi. Ushbu bosqichning asosiy maqsadi mojaroni hal qilish bo‘yicha takliflarni ishlab chiqishdir. Ushbu bosqichda vositachi bir nechta muammolarni hal qilishi kerak:

- a) muhokama qilinadigan masalalar yuzasidan tomonlar bilan kelishib olish;
- b) masalalarni muhokama qilish tartibini belgilash;
- c) tomonlarga takliflar ishlab chiqishda yordam berish;
- d) ilgari surilgan takliflarning realligini tekshirish;
- e) tomonlar vaziyatga taklif etilayotgan yechimlarni qanday tushunishlarini aniqlashtirish;
- f) ilgari surilgan takliflar ularning manfaatlariga qanchalik mos kelishini tekshirish.

Qoidaga ko‘ra, tomonlarning nizoni hal qilish bo‘yicha takliflarini muhokama qilish muhokama qilinadigan masalalarni yoki kun tartibini shakllantirishdan boshlanadi.

Keyingi bosqich takliflarni ishlab chiqish deb nomlanadi. Bunda tomonlar kun tartibiga kiritilgan har bir masalani hal etish yuzasidan takliflar almashadilar. Mediatsiya paytida mediator tushuntirishlari zerikarli bo‘lishi mumkin va u tomonlardan boshqa tomondan biror narsa so‘raganda yoki ularga biror narsa va‘da qilganda nimani nazarda tutayotganini doimiy ravishda so‘rashi kerak. Va takliflarni

muhokama qilish oxirida mediator tomonlarning qanday kelishuvga erishganligi haqida xulosa chiqarishi kerak, shunda ular yana eshitishlari va bu ular uchun haqiqatan ham muhimmi yoki yo‘qligini tekshirishlari mumkin.

Yettinchi bosqichda, agar tomonlar barcha mumkin bo‘lgan takliflarni muhokama qila olsalar va ularni qoniqtiradigan variantni topsalar, ular shartnoma tuzishga kirishishlari mumkin. Tomonlar kelishib olgan takliflar tuzilgan shartnomaga kiritiladi. Tuzilgan shartnoma har bir tomon tomonidan bir ma’noda talqin qilinishi kerak. Ushbu bosqichda tomonlar kelishuvni bajarmaslikning mumkin bo‘lgan oqibatlarini ham muhokama qiladilar va shartnomaga kiritadilar. Ushbu bosqichning asosiy maqsadi — tomonlar rioya qiladigan kelishuvni, ya’ni ularning manfaatlariga mos keladigan kelishuvni yaratishdir. Ushbu bosqichda mediatorning asosiy vazifalari:

ilgari surilgan takliflarning tomonlar manfaatlariga mos kelishini yana bir bor tekshirish;

shartnoma matnining aniq, aniq va bir ma’nosiz yozilishini (yoki aytilishini) ta’minlash;

tomonlar mediatsiyani tark etgandan keyin nima sodir bo‘lishini to‘g‘ri tushunishlarini tekshirish;

shartnomaning realligini tekshirish;

tomonlardan biri kelishuvga rioya qilmagan taqdirda javobgarlik masalasini muhokama qilish va uni shartnoma bandlariga kiritish.

Vanihoyat oxirgi bosqichga tomonlar o‘rtasida kelajakda mediativ kelishuvdan voz kechganda nima qilishlari haqida tushuncha beriladi. Mediator tomonlarga qilgan ishlari uchun minnatdorchilik bildirishi, tomonlarning mediatsiya natijalaridan qoniqishlarini tekshirishi, tomonlar yaqin kelajakda mediatsiyani davom ettirishi zarur bo‘lsa, harakatlar va aloqa va xabar berish tizimini kelishib

olishi va mediatorga to'lanishi lozim bo'lgan haqni o'z vaqtida to'lashi bo'yicha tushuntirish berib o'tishi kerak.

Xulosa

Shunday qilib, mediatsiya paytida mediator odatda tomonlar o'rtasida kelishuv yoki konsensus (yakdillik, kelishuv)ga erishish uchun potensial imkoniyatlarni ko'radi. Mediatsiya jarayoni kelishuvga erishish mumkin bo'lgan bosqichga o'tayotganda, mediator nizoni hal qilish tafsilotlarini aniqlashtirish uchun muhokama mavzusini toraytiradi. Ushbu nuqtadan so'ng, mediatsiya kelishuvi loyihasi yoki ba'zi hollarda kelishuv memorandumini tuzilishi kerak. Ko'p hollarda, agar ko'p bo'lmasa, kelishuv tuzish uchun javobgarlik mediatorga yuklatiladi. Biroq, ba'zi hollarda, turli sabablarga ko'ra, tomonlar yoki ularning vakillari (odatda yuristlar, tomonlarning advokatlari) kelishuvni tayyorlash vazifasini o'z zimmlariga oladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar to'plami:

1. Axmedshayeva M.A. Davlat hokimiyati tizimida sud hokimiyati. – Toshkent, 2010. – B. 315.
2. Yakubova D.Sh. Mediatsiya: nizolarni hal qilishning muqobil usuli (uslubiy qo'llanma). -Toshkent, 2020.
3. Mediatsiya: nazariya va amaliyot. O'quv qo'llanma. Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi, professional mediator A.A.Xakberdiev – Toshkent: TDYU, 2022. – 13-bet.
4. Рустамбеков И.Р. Медиация: пособие для медиаторов. — Ташкент: 2019.
5. Бесимер Х. Медиация. Посредничество в инфинитих. Калуга, 2004.

6. Кульмина М.М. Альтернативных форм разрешения правовых конфликтов. Ставрополь, 2007.

7. Якубова Д.Ш. Процедура медиации: основные этапы ее проведения //Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационная наука в современном мире», Беларусь: Выдавецтва «Навуковы свет», 2020. – 100 с.;

8. Азарнова А.Н. Медиация: искусство примирять: технология посредничества в урегулировании конфликтов. М.: Инфотропик Медиа, 2015;

9. Sevarxon Maripova. “Oilaviy nizolarda mediatsiya” M.: Odillik mezoni jurnali. № 5. 2022.